

РОЛЬ СКАЗОК И ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ У ДЕТЕЙ: РУССКИЙ И УЗБЕКСКИЙ КОНТЕКСТ

Автор: Чернова Наталья Васильевна¹

Аффилиация: Старший преподаватель русского языка кафедры «Иностранных языков» Международного университета Нордик¹

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17391982>

АННОТАЦИЯ

В условиях глобализации и активного культурного взаимодействия изучение роли детской литературы в формировании гендерных представлений становится особенно актуальным. Сказки и художественные произведения для детей выступают важнейшими источниками культурных моделей, в которых отражаются социальные ожидания, нормы и стереотипы, связанные с гендером. Сопоставительный анализ русского и узбекского материала позволяет выявить как универсальные, так и национально-специфические особенности формирования гендерной картины мира у детей.

Ключевые слова: сказки, детская литература, гендерные стереотипы, детская речь, гендерные роли, русский язык, узбекский язык.

ВВЕДЕНИЕ

Детская литература издавна рассматривается как средство воспитания и социализации. Через сказки, рассказы и стихи ребёнок усваивает не только нормы языка, но и ценности общества. Гендерная социализация – один из важнейших аспектов этого процесса, так как именно в раннем возрасте формируется представление о мужских и женских ролях, закреплённых в культуре.

В русской и узбекской литературной традиции существует богатый пласт сказок и фольклорных произведений, которые содержат определённые гендерные модели: образ смелого, решительного героя-мужчины и заботливой, терпеливой женщины. Современная педагогика ставит задачу критически осмыслить этот материал, чтобы минимизировать влияние стереотипов и содействовать формированию у детей равноправного гендерного сознания.

Следует отметить, что гендерные образы в литературе не являются статичными. Если традиционные тексты в основном закрепляли патриархальные модели поведения, то современная литература постепенно стремится к их переосмыслению. В последние десятилетия в детских книгах всё чаще появляются героини, обладающие лидерскими качествами, а также мальчики, чья эмоциональная восприимчивость и чуткость рассматриваются как положительные черты.

МЕТОДОЛОГИЯ

Сравнительный анализ русского и узбекского материала позволяет выявить как универсальные, так и культурно-специфические элементы формирования гендерных представлений. Важно подчеркнуть, что литературные образы не только отражают социальные реалии, но и оказывают прямое влияние на формирование личности ребёнка, его мировоззрения и систему ценностей. Поэтому обращение к данной теме имеет как теоретическое, так и практическое значение в контексте современной педагогики и социолингвистики.

Сказки как источник гендерных моделей В традиционных русских народных сказках («Иван-царевич и Серый волк», «Василиса Прекрасная», «Морозко») мужские персонажи обычно выступают носителями силы, храбрости и лидерских качеств. Женские образы, как правило, связаны с красотой, терпением и ожиданием защиты. В узбекском фольклоре («Alpomish», сказки о «Guloyim», «Zumrad va Qimmat») также наблюдается доминирование мужских образов как защитников рода, носителей физической силы и решимости. Женские персонажи в большей степени воплощают преданность семье, смирение и духовную чистоту. Таким образом, в обоих культурных контекстах сказки закрепляют традиционное распределение ролей: мужчина – активный герой, женщина – объект заботы или символ домашнего уюта. Детская литература и закрепление стереотипов современные русские произведения (Г. Остера, Э. Успенского, К. Булычёва) показывают постепенный отход от стереотипных моделей. Девочки в них становятся исследователями и активными участниками событий, а мальчики иногда изображаются ранимыми и эмоциональными. В узбекской детской литературе XX–XXI вв. (сказки Х. Тухтабоева, А. Мумина, Х. Алимджанова) также наблюдаются попытки обновления образов. Например, девочки-героини начинают проявлять ум, смекалку, лидерские качества. Однако в сравнении с русской традицией процесс разрушения стереотипов идёт более медленно: в ряде книг по-прежнему сохраняются акценты на женской скромности и домашней роли. Лексический уровень: В русском языке активно используются уменьшительно-ласкательные формы для женских персонажей («Машенька», «Аленушка»), что подчеркивает их мягкость и зависимость. В узбекском языке для девочек часто применяются имена с положительными символическими значениями («Gulbahor» – весенняя роза, «Dilnoza» – радость души), что указывает на эстетическую и эмоциональную значимость женского начала. Морфологический уровень: Русский язык чётко маркирует грамматический род (герой – героиня, учитель – учительница). В узбекском языке отсутствует грамматический род, что делает гендерные различия менее выраженными в языке, но они активно компенсируются в сюжетах и описаниях. Сюжетный уровень: В русских сказках герой проходит испытания и получает награду (царство, женитьбу на красавице). В узбекских дostoнах и сказках герой борется за честь рода, верность и преданность, а женщина чаще всего выступает как символ чести и продолжательница традиций. Таким образом, русский язык через грамматические и лексические средства более явно закрепляет гендерные различия, тогда как в узбекском языке они выражаются преимущественно через содержание сюжетов и культурно-символические образы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о значительном влиянии сказок и детской литературы на формирование гендерных представлений в русской и узбекской культурных традициях. Традиционные нарративы в обоих обществах исторически закрепляли дихотомичную систему гендерных ролей, где мужские образы ассоциировались с активностью, силой и решительностью, а женские - с пассивностью, добродетельностью и домашними ценностями.

Современный этап развития детской литературы демонстрирует заметную трансформацию этих подходов. Наблюдается постепенный отход от жестких гендерных стереотипов в сторону более сбалансированного представления ролей. В новых произведениях появляются персонажи, сочетающие в себе как традиционные, так и нетипичные для их гендера качества, что отражает общемировые тенденции к преодолению гендерной дискриминации.

Особую важность в современных условиях приобретает критическое осмысление литературного наследия. Педагогам и родителям необходимо:

- осуществлять целенаправленный отбор произведений с учетом их воспитательного потенциала;
- организовывать совместное обсуждение гендерных образов и моделей поведения персонажей;
- способствовать развитию у детей способности к критическому анализу традиционных стереотипов.

Перспективы дальнейшего исследования видятся в сравнительном анализе современных авторских произведений в русской и узбекской литературе, а также в разработке конкретных методических рекомендаций для педагогов по работе с гендерной тематикой в мультикультурной образовательной среде.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бетелхейм Б. Психоанализ сказки. – М.: Республика, 1991. – 384 с.
2. Клейн А. Гендерные аспекты в детской литературе // Вопросы литературы. – 2018. – №5. – С. 112–124.
3. Chernova, N. (2024). Особенности фразеологической семантики и ее соотношение с кодами культуры. *Nordic_Press*, 3(0003).
4. Ахмедова Ш. Узбекский фольклор: традиции и современность. – Ташкент: Fan va texnologiya, 2019. – 256 с.
5. Propp V. *Morphology of the Folktale*. – Austin: University of Texas Press, 1968. – 192 p.
6. Connell R. *Gender and Power*. – Stanford: Stanford University Press, 1987. – 352 p.
7. Chernova, N. (2024). Семантика клишированных единиц, выражающих эмоции и чувства человека. *Nordic_Press*, 2(0002).
8. Azamatova, N. (2025). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ. *Nordic_Press*, 7(0007).
9. Саримсакова, Г. М., & Кенжаева, С. Б. (2021). Роль компьютерных технологий в учебном процессе высшего образовательного учреждения. *Вестник науки*, 3(1), 36-39.